

A PARÁBOLA DO JOIO (MATEUS 13,24-30, 36-43) NA POLÊMICA ANTI-HERÉTICA DE FREI MONETA DE CREMONA

THE PARABLE OF THE TARES IN THE CONTROVERSIAL ANTI-HERESY OF FRIAR MONETA OF CREMONA

Patrícia Antunes Serieiro Silva

Universidade de São Paulo

pantunes@usp.br

Resumo: A parábola do joio em Mateus 13,24-30, 36-43 insere-se numa longa, rica e complexa tradição exegética. Ela foi utilizada na polêmica anti-herética dos primeiros frades Pregadores de Bolonha, em particular, na *Summa adversus Catharos et Valdenses* (1241-1244) de frei Moneta de Cremona (? – 1250). Este artigo propõe-se a analisar a exegese da parábola feita pelo frade cremonês, no âmbito da controvérsia contra os hereges, nos primeiros anos da Inquisição. A passagem evangélica foi uma das autoridades bíblicas a que o dominicano recorreu, com o objetivo de justificar o caráter lícito da pena de morte aplicada aos hereges e a outros malfeitores. Por meio da perícopa, o frade revela as bases para o que seria um homicídio legítimo.

Palavras-chave: Joio; Homicídio; Hereges.

Abstract: The parable of the tares in Matthew 13,24-30, 36-43 is part of a long, rich and complex exegetical tradition. It was used in the anti-heretical polemics of the early Friars Preachers of Bologna, particularly, in the *Summa adversus Catharos et Valdenses* (1241-1244) of the Friar Moneta of Cremona (?–1250). This article aims to analyze the exegesis of the parable made by the Cremonese friar in the context of the controversy against heretics, in the early years of the inquisition. The evangelical passage was one of the biblical authorities appealed by the Dominican, with the aim of justifying the lawful nature of the death penalty applied to heretics and also to other malefactors. Through the pericope, the friar reveals the basis for what would be a legitimate homicide.

Keywords: Tares; Murder; Heretics.

O Reino dos Céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo: 'Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio?' Ao que este respondeu: 'um inimigo é que fez isso'. Os servos perguntaram-lhe: 'Queres, então, que vamos arrancá-lo?' Ele respondeu: 'Não, para não acontecer que, ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixa-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado; quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro'. (Mateus 13, 24-30)

Então, deixando as multidões, entrou em casa. E os discípulos chegaram-se a ele, pedindo-lhe: 'Explica-nos a

parábola do joio no campo'. Ele respondeu: 'O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do Reino. O joio são os filhos do Maligno. O inimigo que o semeou é o Diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo: o Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu Reino *todos os escândalos e os que praticam a iniquidade* e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os *justos brilharão* como o sol no Reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça!' (Mateus 13, 36-43)

Introdução

Nos séculos XII-XIII, conjuntura de luta contra as heresias, a parábola do joio (Mateus 13,24-30, 36-43), também conhecida como parábola do joio e do trigo, foi bastante utilizada em diversos tipos de textos, em especial, nos tratados anti-heréticos. O propósito era legitimar a pena de morte dos hereges e, em alguns casos, dos malfeitores de um modo geral.

Ainda que, no seu contexto original e em certos escritos, a perícopé não tratasse dos hereges, a partir dos Padres da Igreja e por toda a Idade Média, a ideia de que o joio semeado pelo Diabo no campo significava as heresias foi cada vez mais admitida.¹ O texto narrado em Mateus, entretanto, tendeu a conservar a mensagem de apelo à paciência para com os pecadores, pensamento já explícito na passagem evangélica, quando o próprio Jesus orienta a não arrancar o joio – o qual deveria ser destruído apenas no fim do mundo pelos anjos –, e reforçado pelos escritos de Agostinho e de Jerônimo.² Como observou Guglielmo Russino, porém, o convite à benevolência e o anúncio de destruição contidos na parábola foram dois elementos nem sempre bem dosados na exegese da passagem, prevalecendo um ou outro num dado intérprete ou num determinado momento.³

Os frades Pregadores, principais protagonistas da ação pastoral e do combate

¹ BAIN, Emmanuel. Aux sources du discours antihérétiques? Exégèse et hérésie au XII siècle. In: MERCIER, Franck; ROSÉ, Isabelle (Dir.) *Aux marges de l'hérésie: inventions, formes et usages polémiques de l'accusation d'hérésie au Moyen Age*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2018. p. 53-83, p. 75.

² Ibidem. p. 74-75.

³ RUSSINO, Guglielmo. *Maestri e Persecutori*. La repressione dell'eresia nel pensiero della scolastica. Tesi di dottorato in Filosofia. Università di Palermo. Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei saperi, 2007. p. 148-149.

às heresias nos séculos XIII-XIV, ao lado dos frades Menores, recorreram à parábola do joio em seus escritos, para mostrar o caráter lícito da pena de morte aplicada aos hereges incorrigíveis, bem como a outros criminosos que ameaçavam a ordem social. Tradicionalmente, os historiadores tenderam a ver frei Tomás de Aquino (1225-1274) o precursor de uma retomada propriamente interpretativa do texto de Mateus em chave de leitura repressiva.⁴ No artigo 1 da Questão 64 da sua *Summa Theologica*, o frade dominicano explica que, ao proibir que o joio fosse arrancado, o Senhor tinha em mente conservar o trigo, ou seja, os bons, haja vista ser muito difícil eliminar os maus (pecadores) sem atingir os bons.⁵ Já nas situações em que a morte dos maus não causasse nenhum perigo aos bons, mas, ao contrário, garantisse a sua defesa e salvação, seria lícito matar.⁶ Antes de Tomás de Aquino, entretanto, alguns frades da primeira comunidade dominicana de Bolonha já haviam se debruçado a favor da morte dos hereges, à luz da parábola do joio, em sua controvérsia anti-herética. Entre eles, estava frei Moneta de Cremona.

Bastante mencionado pela historiografia, mas, efetivamente, pouco estudado, o frade cremonês compôs, entre 1241 e 1244, um longo tratado de refutação das heresias, conhecido como *Summa adversus Catharos et Valdenses*. A obra, nomeada modestamente *opusculum* pelo polemista, revela um grande conhecimento dos grupos dualistas, conhecidos como cátaros, e, em menor medida, dos grupos valdenses. Isso se deu pelo contato direto do dominicano com os hereges – por meio da pregação e, talvez até, da disputa pública – e, sobretudo, pela consulta dos textos dos heterodoxos e de outros heresiólogos.

A parábola do joio (Mateus 13,24-30 e 36-43) é uma das diversas passagens bíblicas utilizadas por Moneta para provar a legitimidade da *vindicta* em sua forma mais extrema: a pena de morte. Ela surge em dois momentos da suma anti-herética:

⁴ DOLSO, Maria Teresa. La parabola della zizzania e il problema ereticale. *Cristianesimo nella storia*, v. 26, n. 1, p. 225-263, 2005. p. 226.

⁵ “Ad primum ergo dicendum quod Dominus abstinendum mandavit ab eradicatione zizaniorum ut tritico parceretur, idest bonis. Quod quidem fit quando non possunt occidi mali quin simul occidantur et boni”. TOMÁS DE AQUINO. *Suma Teológica*. Volume 6. São Paulo: Edições Loyola, 2005. p. 133. A referência à morte dos hereges é abordada de maneira mais direta no artigo 8 da Questão 10 (Da infidelidade em geral).

⁶ “Quando vero ex occisione malorum non imminet periculum bonis, sed magis tutela et salus, tunc licite possunt mali occidi”. *Ibidem*. p. 133-134.

no oitavo capítulo do primeiro livro, quando são discutidas as opiniões cátaras sobre as duas criações – uma boa e outra má–, e no décimo terceiro capítulo do quinto e último livro, foco deste trabalho, dedicado ao mandamento “Não matarás”.

Este artigo tem como objetivo analisar a exegese da parábola do joio feita por Moneta de Cremona, no âmbito da polêmica anti-herética, nos primeiros anos da Inquisição, evidenciando as condições necessárias, segundo o dominicano, para uma punição legítima. Na metodologia, buscamos atentar para as interseções entre a hermenêutica do frade, a normativa papal e imperial contra as heresias nos séculos XII e XIII e a exegese da mesma parábola na controvérsia contra os hereges dos primeiros frades Pregadores de Bolonha.

O opúsculo anti-herético de Moneta de Cremona

Frei Moneta de Cremona fez parte da primeira geração de Dominicanos de Bolonha e, por que não, da própria Ordem dos Pregadores. Isso decorre do fato de que sua conversão se deu em 1219, poucos anos após a fundação da comunidade religiosa por Domingos de Gusmão – ocorrida em julho de 1215 e confirmada, definitivamente, pelo papa Honório III (1216-1227), em 22 de dezembro de 1216.⁷

O frade nasceu em Cremona, nos fins do século XII, e morreu provavelmente em Bolonha, por volta de 1250-60. Antes de se converter à Ordem dos Pregadores, no dia 03 de agosto de 1219, ele era *magister* em Artes, “reconhecido em toda a Lombardia”.⁸ Presume-se que Moneta tenha feito a sua formação na Faculdade de Artes do *studium* de Bolonha, onde também, ao que parece, foi professor. Como se sabe, grande parte dos estudantes e dos docentes da universidade da cidade fez parte da formação e do desenvolvimento da Ordem dos Pregadores bolonhesa.

O nome do frade cremonês aparece nos documentos hagiográficos dominicanos, o que lhe confere certo grau de importância na memória da Ordem. De fato, Moneta foi um religioso muito atuante: pregou, fundou e dirigiu conventos;

⁷ ÉPINOUX P. Une réponse à l'hérésie: Dominique et les dominicains. In: BERLIOZ, J. (Dir.). *Le pays cathare. Les religions médiévales et leurs expressions méridionales*. Paris: Éditions du Seuil, 2000. p. 101-121, p. 106-107.

⁸ Gerardus de Fracheto. *Vitae fratrum Ordinis praedicatorum*, a cura di B.M. Reichert, Lovanii-Romae, 1896. p. 169.

lecionou e dedicou-se à refutação das doutrinas heréticas. Conforme considerou frei Gerardo de Fracheto nas *Vitae fratrum*, compilação produzida pelo mesmo dominicano, entre 1256-1260: “Uma vez entrado [na Ordem], não se pode escrever suficientemente seus progressos na virtude e seus sucessos na pregação, na doutrina e na refutação das heresias”.⁹

Moneta é também lembrado no capítulo intitulado *Fratres viri illustres in scriptis et doctrinis*, terceira parte do *De quatuor in quibus Deus praedicatorum ordinem insignivit*, tratado composto pelo dominicano Stephanus de Salaniaco (1210-1290), em 1270, e ampliado mais tarde, entre 1307 e 1314, pelo dominicano e inquisidor Bernardo Gui (1261-1331). Nele, Stephanus de Salaniaco nos conta que foi no leito de Moneta que o fundador da Ordem, frei Domingos, caiu doente e veio a falecer e que o santo teria usado a túnica do frade. Tais detalhes foram contados pelo próprio Moneta a Stephanus.¹⁰

Contrariamente à grande maioria dos historiadores que atribui ao dominicano o cargo de juiz de fé, não existe qualquer evidência na documentação que confirme o envolvimento de Moneta no *officium fidei*. De qualquer forma, ainda que não se possa afirmar que ele tenha atuado como inquisidor, não há dúvidas de que o seu discurso e a sua prática estiveram em absoluta consonância com as políticas papais e imperiais de combate às heresias de sua época. Ele legitima as ações coercivas da Igreja e do poder secular ao oferecer pressupostos escriturísticos e patrísticos favoráveis à pena de morte dos hereges incorrigíveis. Por outro lado, o número significativo de manuscritos da obra conservados atualmente mais as notícias da *Summa* provenientes dos ambientes inquisitoriais e da pregação mostram que o opúsculo do dominicano gozou de um grande sucesso e foi utilizado em diversas modalidades repressivas.

⁹ “Ingressus autem ordinem, qualis in omni sanctitate fuerit, quantum in verbo et doctrina et heresium confutatione profecerit, non de facili scribi posset”. Gerardus de Fracheto, Op. Cit., p. 170, tradução nossa.

¹⁰ “In huius lecto decubuit beatus Dominicus quando ad Christum migravit, quia lectum proprium non habebat, et in eius tunica, quia cum qua mutaret illam quam diu portaverat, aliam non habebat, sicut ab ipso fratre Moneta narrante audivi”. STEPHANUS DE SALANIACO; BERNARDUS GUIDONIS. *De quattuor in quibus Deus Praedicatorum Ordinem insignivit*. Thomas Kaepelli O. P. (Ed.). Roma: Istituto Storico Domenicano, 1949. p. 33.

Ao compor o tratado anti-herético, a intenção de Moneta foi oferecer um arsenal de argumentos, sobretudo bíblico, a fim de refutar as crenças heréticas e reforçar a doutrina católica nos fiéis. O opúsculo visou instruir e preparar os leitores (noviços, frades, mas também prelados e laicos), principalmente para a pregação contra os hereges, definidos como “destruidores” das Leis de Deus, “abominação da desolação” (Mateus 24, 15), “espíritos enganadores” (Timóteo 4,1), “falsos profetas” (Pedro 2,1), “indoutos e instáveis” (II Pedro 3,16), entre outras designações.

A suma anti-herética é composta de cinco livros. Como em muitos escritos de refutação das heresias do século XIII, Moneta propõe-se a refutar as opiniões dos dois principais movimentos heréticos daquele tempo: os cátaros e os valdenses. O tratado do frade, no entanto, poderia se passar por uma obra exclusivamente antidualista, salvo algumas passagens dedicadas aos valdenses no quarto livro e grande parte dos capítulos do quinto e último livro.

Os cátaros foram o principal alvo das autoridades eclesiásticas medievais, em virtude do componente dualista contido nas suas crenças e práticas. De forma geral, seus adeptos professavam uma visão religiosa pautada na crença de que o mundo era criação do Diabo. A salvação consistia em libertar as almas humanas, entendidas como anjos de Deus, dos corpos corruptíveis, condição que só era possível por meio de uma vida exemplar e pelo recebimento do batismo do “Espírito Santo” (conhecido também por “imposição das mãos” ou *consolamentum*). Os dualistas negavam a doutrina do Purgatório, abstinham-se de comer alimentos de origem animal e condenavam o casamento.¹¹

Por sua vez, os valdenses eram partidários das opiniões de Valdo, um rico cidadão de Lyon, que, por volta de 1173, após ouvir a *vita* de Santo Aleixo – versão da Crônica do Anônimo de Laon –, distribuiu a sua riqueza aos pobres e passou a almejar a pobreza e a perfeição evangélica dos apóstolos. Desde então, seu objetivo foi consagrar-se a uma vida apostólica baseada na pobreza e na pregação.¹²

Para refutar as opiniões dos seus opositores, o dominicano utiliza-se dos

¹¹ JIMENEZ-SANCHEZ, Pilar. *Les catharismes. Modèles dissidents du christianisme medieval (XII – XIII siècles)*. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2008.

¹² AUDISIO, Gabriel. *Famille, religion, sexualité dans une secte: les Pauvres de Lyon (XVe-XVIe siècles)*. *Revue de l'histoire des religions*, tome 209, n. 4, p. 427-457, 1992. p. 429.

métodos argumentativos tradicionais da polêmica anti-herética: a) argumentos baseados nos textos escriturísticos, chamados por ele *auctoritatibus Scripturarum Divina*; b) argumentos pautados nos escritos patrísticos, a fim de validar os argumentos escriturais ou de dá-lhes continuidade; e c) argumentos racionais, pautados pelo recurso à lógica, à analogia e à Filosofia, nomeados, no texto, *auctoritatibus naturalibus*.

O primeiro tipo de método argumentativo, o uso das passagens bíblicas, é o mais importante e recorrente na obra do frade. As Escrituras são a principal fonte de combate aos “erros” sustentados pelos hereges.¹³ Na arena polêmica, a *sacra scriptura* ocupa um papel central e complexo, pois ela é a ferramenta intrínseca da controvérsia, ponto de partida e arma do debate.¹⁴ Os versículos bíblicos são citados na *Summa* de Moneta como *auctoritates*. Eles servem tanto para objetar as opiniões dos hereges como para fundamentar as teses da Igreja contra os adversários.

Entre os temas discutidos por Moneta em seu tratado está o homicídio dos hereges e dos demais criminosos. O capítulo é um dos mais longos, o que mostra a importância do assunto para o dominicano. Com base em diversas autoridades bíblicas, entre as quais Mateus 13,24-30 e 36-43, o frade mostra que a punição com a morte não vai de encontro ao mandamento divino *Não Matarás*, como sustentavam os cátaros e os valdenses. Tais grupos afirmavam que a Igreja romana violava os preceitos evangélicos fundamentais ao fazer guerras e, principalmente, ao perseguir e punir os seus inimigos, em particular, com a pena morte, visto que nem Cristo, nem seus discípulos praticaram a perseguição; ao contrário, foram perseguidos.¹⁵ O homicídio, como mandamento divino, era, para os cátaros e os valdenses, proibido em qualquer situação, mesmo aos criminosos. Os motivos para isso, eles tiravam dos

¹³ As Escrituras são o “terreno comum” tanto dos polemistas católicos como dos hereges. Os versículos bíblicos funcionam como *auctoritates* para ambos. Deve-se ressaltar, entretanto, que a “verdade” permanece sempre com a ortodoxia em oposição à “falsidade” sustentada pelos hereges. Para Moneta, a interpretação feita pelos adversários das citações bíblicas é sempre equivocada, porque eles não entendem os testemunhos das Escrituras e desconsideram a unidade dos dois testamentos.

¹⁴ GRELIER, Hélène. L'écriture, um ressort polemique dans le discours de controverse doctrinale. In: ALBERT, Luce; NICOLAS, Loïc. *Polémique et rhétorique: de l'Antiquité à nos jours*. De Boeck Supérieur, 2010. p. 135-151, p. 135.

¹⁵ MONETAE CREMONENSIS. *Adversus Catharos et Valdenses: Libri Quinque*. RICCHINI, T. A. Roma: Ex Typographia Palladis, 1743. p. 508b.

próprios Evangelhos, como a passagem de Mateus 6,14: “Com efeito, se perdoardes aos homens seus pecados, vosso Pai celeste também perdoará vossos delitos”; e de Lucas 6,37: “Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados”. As autoridades seculares também, segundo os hereges, pecavam mortalmente ao exercerem a justiça.

A morte como pena na Idade Média

Nos anos em que Moneta compôs o seu opúsculo anti-herético, entre 1241 e 1244, a pena de morte era uma punição prevista nos casos considerados *crimina enormia* (lesa-majestade, apostasia, sacrilégio e heresia), bem como nas práticas sexuais consensuais englobadas sob o nome *crimen sodomiticum*. Ela podia, contudo, se estender aos mais diversos tipos de crimes, principalmente a partir de meados do século XIII: homicídios intencionais desvinculados de vingança, parricídio, infanticídio, roubo, extorsão, furto reincidente, incêndio doloso, falsa cunhagem, rapto, adultério e corrupção.¹⁶

O conhecimento de que os historiadores dispõem sobre a condenação à morte na Idade Média é decorrente, sobretudo, da história do Direito. Sabe-se que a essa forma de punição, na prática, pouco se recorreu durante o medievo, tornando-se mais frequente nos séculos XIV e XV.¹⁷ Portanto, tanto nos casos de heresia como em outros tipos de crime,¹⁸ havia a possibilidade de um desfecho misericordioso.¹⁹

¹⁶ ZORZI, Andrea. La pena di morte in Italia nel Tardo Medioevo. *Clio & Crimen*, n. 4, p. 47-62, 2007. p. 51.

¹⁷ SCHUSTER, Peter. Le rituel de la peine capitale dans les villes allemandes à la fin du Moyen Âge. In: CHIFFOLEAU, Jacques; GAUVARD, Claude; ZORZI, Andrea (Dir.). *Pratiques sociales et politiques judiciaires*. Rome: Publications de l'École française de Rome, 2007. p. 689-712, p. 689.

¹⁸ A natureza pública do crime de heresia aparece já nas obras de alguns civilistas e canonistas do século XII, influenciados pelas constituições imperiais romanas. Contudo, foi com a decretal *Vergentis in senium* de Inocêncio III, em 1199, que a analogia entre heresia e o mais grave crime, o de lesa majestade eterna, foi fixada. O decretalista Henrique de Susa (1210-1271), por exemplo, afirmou que o crime de heresia é “maius inter crimina, eo quod primum locum tenet in poenis”. RUFFINO, Onofrio. Aspetti del “*crimen haereseos*” nel pensiero del Cardinale Ostiense. *Segusium*. Susa: Società di Ricerche e Studi Valsusini. Anno XVI, n. 16, p. 105-118, 1980. p. 114.

¹⁹ Élie Griffe constatou que o grande número de hereges impenitentes mantidos em prisões pela Inquisição no Languedoque seria um ato misericordioso dos inquisidores, visto que, se entregues ao braço secular, tais condenados perderiam a vida. GRIFFE, Élie. *Languedoc Cathare et l'Inquisition* (1229-1329). Paris: Letouzey et Ané, 1983. p. 7-44. Também Jacques Paul chegou à mesma conclusão ao estudar os escritos do inquisidor dominicano Bernardo Gui. PAUL, Jacques. La mentalité de l'inquisiteur chez Bernard Gui. In: Bernard Gui et son monde (*Cahiers de Fanjeaux* 16). Toulouse:

O fortalecimento da justiça pública nos séculos XII e XIII permitiu uma nova percepção sobre o crime e sobre a pena. Seu princípio-guia baseou-se na ideia de que os “crimes não devem ficar impunes”.²⁰ Ele contribuiu ainda para um novo desenvolvimento a respeito da reflexão doutrinal sobre a pena de morte. A retomada dos princípios romanos, por meio das compilações jurídicas de Justiniano, e o florescimento do direito canônico promoveram justificativas teóricas para o seu exercício no sistema penal.²¹

As autoridades eclesiásticas sempre foram bastante cautelosas em relação à pena de morte, especialmente quando aplicada à heresia. A maneira reticente dos clérigos quanto à violência física dos hereges decorria da atitude oscilante da Igreja no enfrentamento desses adversários: de um lado, uma atitude de coação e de perseguição e, de outro, uma atitude de persuasão e de conversão. Na maioria dos casos, ao menos nos séculos XI e XII, apesar da variedade de posturas, a Igreja agiu com benevolência.

A postura paradoxal da Igreja frente ao uso da força física contra os hereges e os seus demais inimigos, além de ter origem no Evangelho, o qual rejeita a coerção física em prol da caridade e da misericórdia, foi influenciada ainda pela atitude ambígua dos Pais da Igreja, em especial, Agostinho. Nos seus primeiros escritos sobre a questão donatista, o bispo de Hipona mostrava-se bem tolerante frente à intransigência dos seus opositores. As recomendações pela integridade física dos dissidentes condenados pautavam-se no princípio cristão que buscava a conversão do pecador, e não a sua morte (Ezequiel 18,23). Com o tempo, porém, frente ao agravamento da questão donatista, Agostinho terminou por admitir a necessidade de uma ação severa por parte do Estado.

Todavia, na segunda metade do século XII e na primeira metade do século XIII, diversos pontífices tomaram uma postura mais austera em relação às heresias e contra aqueles que as defendiam. Os papas, nesse período, tentaram estabelecer uma base jurídica mais consistente para a perseguição e para fazer prevalecer um

Privat, 1981. p. 279-316, p. 312-313.

²⁰ VALLERANI, Massimo. Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel *Tractatus de maleficiis* di Alberto da Gandino. *Rechtgeschichte*, v. 14, p. 40-61, 2009. p. 45.

²¹ CARBASSE, Jean-Marie. *La peine de mort*. Paris: Presses Universitaires de France, 2011. p. 36-41.

direito mais uniforme. Nesse contexto, a colaboração do poder civil no combate às heresias tornava-se fundamental. Visto que à Igreja, na prática, era proibido o derramamento de sangue, competia às autoridades seculares (reis, príncipes, duques, podestades, chefes etc.) defender a ordem social dos inimigos, reprimindo e exercendo a *vindicta* contra os hereges e outros malfeitores que ameaçassem o bem comum. Punições mais duras contra os hereges incorrigíveis e seus acolhedores foram previstas, inclusive o aceno para a pena de morte.

No segundo ano do pontificado de Inocêncio III (1198-1216), em 25 de março de 1199, foi publicada a decretal *Vergentis in senium*, pela qual se atribuiu uma severidade maior ao tratamento dos hereges, a ponto de assimilar a heresia ao crime de lesa-majestade divina. Desse modo, o papado, definitivamente, transformou o herege em criminoso e a heresia no pior dos crimes. Tornava-se possível, portanto, aplicar aos que se obstinavam no erro as mesmas penas previstas nos casos de lesa-majestade, isto é, o confisco de bens, já praticado, e a morte.

Até a *Vergentis*, a Igreja nunca havia assumido posição, de modo oficial, sobre o uso da pena capital. A punição com a morte nos casos de heresia, entretanto, só foi oficialmente introduzida pelas Constituições do imperador Frederico II (1194-1250), entre 1224 e 1239, o qual tomou a gravidade jurídica do crime de heresia, assimilando-o ao crime de lesa-majestade, como o papa Inocêncio III. Em 1224, o imperador, visando à Lombardia, promulgou, em Catânia, a *Constitutio contra hereticos Lombardie (Cum ad conservandum)*, na qual estabeleceu a pena do fogo para os hereges e, como alternativa, o talho da língua.²² A mesma punição capital foi prevista novamente, mais tarde, no *Liber Augustalis*, compilação de constituições sicilianas publicada em 1231, em Melfi.

Como reflexo da política papal e imperial de repressão das heresias, logo surgiram argumentos de legitimação da pena de morte dos hereges e dos demais malfeitores nos escritos da controvérsia anti-herética, por meio, sobretudo, de exemplos escriturais e princípios patrísticos. O tema aparece em alguns tratados de refutação das heresias dos fins do século XII, após a promulgação da bula *Ad*

²² Monumenta Germaniae Historica, Hannoverae, Tomus II, 1837, p. 253.

abolendam do papa Lúcio III (1181-1185) e do imperador Frederico Barba Ruiva (1152-1190). Multiplica-se na primeira metade do século XIII, especialmente na década de trinta, período em que alguns Dominicanos foram incumbidos pelo papa Gregório IX (1227-1241) de investigar e julgar hereges; tarefa, então, exclusiva dos bispos.²³

Frei Moneta não fornece, em seu tratado, quaisquer informações operacionais a respeito do procedimento inquisitório.²⁴ Essa função ficará a cargo dos manuais inquisitoriais, tipo de texto mais jurídico, que se desenvolverá plenamente na segunda metade do século XIII, período de institucionalização da inquisição.²⁵ O polemista dominicano nem mesmo parece vincular diretamente a função repressiva aos Pregadores, a não ser pelo viés da refutação e da pregação anti-herética. Isso reforça o argumento de que os Dominicanos, nesse momento, apesar da atuação de alguns frades em ações inquisitoriais, ainda não reconheciam a nova função coercitiva como dado de identidade da Ordem.²⁶ Entretanto, sem

²³ Antes da *Summa* de Moneta, o tema do homicídio dos hereges já havia sido abordado na literatura anti-herética, tanto por religiosos não dominicanos como por laicos. Sobre o assunto, ver: BRUSCHI, Caterina. *Detur ergo Sathane. Il tema della vindicta nel Liber suprastella* di Salvo Burci. In: *Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes* T. 112, n: 1, 2000, p. 149-182.

²⁴ O frade dominicano escreve num momento em que a repressão contra os hereges se torna sistemática, com a criação de um sistema coercitivo fundado no tripé *persecutio-inquisitiones-confessiones*. Foi na década de quarenta do século XIII que o “tempo de graça” – período de quinze a vinte dias, fixado no ato de abertura das atividades inquisitoriais (*sermo generalis*), em que os católicos de uma determinada localidade eram convidados a denunciar os hereges e, estes, por sua vez, eram chamados a confessar-se espontaneamente – começou a ser estabelecido. Conforme observou A. Errera, o tempo de graça foi uma criação jurisprudencial espontânea e autônoma dos tribunais inquisitoriais dominicanos – originalmente, os de Toulouse e de Carcassone – e legitimada pelo arsenal conceitual da ciência jurídica dos Pregadores. ERRERA, Andrea. *Il tempus gratiae. I Domenicani e il processo inquisitoriale*. In: HOYER, Wolfram. (Pub.). *Praedicatores Inquisitores. Bd. 1: The Dominican and the Medieval Inquisition. Acts of the 1st International Seminar on the Dominicans and the Inquisition (Rome; 23-25 février 2002)*. Rome, 2004. p. 655-680, p. 663.

²⁵ O mais antigo processo inquisitorial, o *Ordo processus Narbonensis*, surgiu por volta de 1243-1244, momento que coincide com a composição da *Summa* anti-herética de Moneta. Ele foi produzido pelos frades dominicanos Guillaume Raymond e Pierre Durand. Diante da anarquia jurídica reinante nos primeiros anos da inquisição, o texto teve como objetivo fornecer um passo a passo aos inquisidores para o exercício de suas atividades. PARMEGGIANI, Riccardo. *Frați Predicatori e Inquisizione nel Medioevo*. In: *L'Ordine dei Predicatori. I Domenicani: storia, figure e istituzioni (1216-2016)*. A cura di Gianni Festa e Marco Rainini. Bari-Roma: GLF Editori Laterza, 2016. p. 325-350, p. 339.

²⁶ Alguns historiadores tentaram explicar a postura silenciosa dos Dominicanos, em particular, dos vértices da Ordem, diante do ofício exercido pelos frades encarregados da nascente Inquisição. Para G. Viarengo, o silêncio dos representantes dominicanos poderia ser uma forma adotada por eles, com o intuito de assimilar os novos deveres dos frades como parte da missão apostólica da Ordem ou mesmo uma modalidade de tomar distância do novo ofício que se distinguiu da vocação apostólica. VIARENGO, Giovanni. *Gli inquisitori e frate Giordano di Sassonia*. In: HOYER, Wolfram. (Pub.).

dúvida, além da defesa da condenação à morte dos hereges obstinados e relapsos, é possível encontrar elementos na exegese bíblica do frade que endossam certas orientações genéricas tradicionais nas formas de proceder às ações punitivas, as quais, em sua maioria, aplicavam-se tanto aos heterodoxos como aos malfeitores de um modo geral (legitimidade do ofício de quem aplica a punição, perseguição e julgamento justos, insuspeição do pecado e do crime, punição por amor à justiça, exemplaridade da pena, superioridade do bem público sobre o indivíduo etc.). Essas premissas, em sua maior parte, valiam tanto para os tribunais eclesiásticos como para os seculares, pois o procedimento inquisitório também foi adotado pela justiça real e pelas comunas italianas no século XIII.²⁷

A parábola do joio nas obras dos frades Pregadores de Bolonha

A parábola do joio (Mateus 13,24-30 e 36-43) foi, continuamente, recorrida nos textos anti-heréticos e teológicos da primeira geração de Pregadores do convento bolonhês *San Niccolò delle Vigne*, da qual Moneta fez parte. Ela surge sempre no contexto em que se é discutido o mandamento “Não Matarás”, a perseguição contra os hereges ou a justiça secular. Em grande parte desses escritos, vê-se também a retomada do plano interpretativo da passagem evangélica, após um período, conforme observou Maria Teresa Dolso, de “autonomização” da imagem do joio, em que esta foi empregada de forma funcional e desprendida do seu contexto exegético.²⁸

Os frades Pregadores desempenharam um papel importante na produção literária anti-herética medieval, em particular, os membros da primeira comunidade bolonesa. Como constatou Marie-Humbert Vicaire, não há conhecimento de obras

Praedicatorum Inquisitores. Bd. 1: The Dominican and the Mediaeval Inquisition. Acts of the 1st International Seminar on the Dominicans and the Inquisition (Rome; 23-25 février 2002). Rome, 2004. p. 45-84, p. 57-59. Já para Laurent Albert, havia, entre os priores, certo receio de que os frades implicados na atividade repressiva contra os hereges pudessem se distanciar da imagem de pobre pregador que foi são Domingos. ALBARET, Laurent. Les Prêcheurs et l'Inquisition. In: *L'ordre des Prêcheurs et son histoire en France méridionale*. (Cahiers de Fanjeaux, 36). Toulouse: Éditions Privat, 2001. p. 319-341, p. 328-330.

²⁷ LA RONCIÈRE, Charles de. L'Inquisition a-t-elle été perçue comme un abus au Moyen Âge? In: AUDISIO, Gabriel (Dir.). *Inquisition et Pouvoir*. Aix-en-Provence: Presses universitaires de Provence, 2004. p. 11-24.

²⁸ DOLSO, Maria Teresa. Op. Cit., p. 226.

sistemáticas contra os hereges produzidas pelos Pregadores do Languedoque.²⁹ A razão para isso, segundo o historiador francês, estaria na ausência de um desenvolvimento intelectual no dualismo ocitânico, ao contrário do ocorrido com os dualistas da região centro-setentrional da península italiana. As constantes especulações doutrinárias dos cátaros lombardos teriam impulsionado uma resposta dos religiosos da Ordem de Domingos ali instalados.³⁰

Um dos primeiros frades a interpretar a parábola do joio numa chave de leitura repressiva foi frei Rolando de Cremona. A passagem evangélica é examinada na sua *Summa theologica*, também conhecida por *Liber quaestionum*. Presume-se que a obra foi composta entre 1229 e 1234, período que compreende a estada do teólogo dominicano em Toulouse, após os anos em Paris, e, a partir de 1233, o retorno ao seu antigo convento, em Bolonha. A *Summa* não tem como objetivo principal a refutação das heresias, contudo é possível ver, em alguns capítulos, um caráter polêmico acentuado, especialmente nas questões relacionadas aos hereges.

A menção à parábola em Mateus é feita, pela primeira vez, no segundo livro da *Summa*, em resposta à questão pela qual os hereges seriam mais mortos por heresia do que os outros pecadores.³¹ A análise, entretanto, só é de fato desenvolvida no terceiro livro, na questão *De zizania*. Os joios, para o teólogo dominicano, são especialmente os hereges, visto que estes, semelhantemente àqueles, também introduzem o veneno.³²

²⁹ VICAIRE, Marie-Humbert. La predication nouvelle. In: *Le Credo, la Morale et l'Inquisition*. (Cahiers de Fanjeaux, 6), Toulouse: Éditeur Privat, 1971. p. 21-64, p. 47. Num estudo publicado anos depois, o mesmo autor retomou o assunto e ofereceu, como segunda causa para a ausência de obras anti-heréticas compostas por frades Pregadores do Languedoque e de debates públicos contra os hereges na mesma região, o número limitado de conventos dominicanos na província meridional. Vicaire conclui ainda que os Pregadores do Midi francês teriam feito uma pregação positiva da verdade evangélica e da prática cristã, em consonância com a pregação que organizava, desde a origem, a legislação da Ordem e as cartas papais. VICAIRE, Marie-Humbert. L'action de l'enseignement et de la prédication des Mendians vis-à-vis des cathares. In: *Effacement du Catharisme? (XIII-XIV s.)*. (Cahiers de Fanjeaux, 20), Toulouse: Privat, 1985. p. 289-290, p. 289-290.

³⁰ Sobre os dualistas italianos e a cultura escrita, ver: PAOLINI, L. Italian Catharism and written culture. In: BILLER, Petter; HUDSON, Anne. *Heresy and Literacy, 1000-1530*. Cambridge University Press, 1996. p. 83-103.

³¹ Summae Magistri Rolandi Cremonensis, O.P. *Liber secundus*, curante L. Cortesi, Bergamo: Corponove Editrice, 2017. p. 380.

³² "Zizania sunt specialiter heretici et generaliter sunt omnes reprobi, quoniam sancti sunt triticum quod reponitur in orreis celestibus, mali autem sunt palee que comburuntur igne inextinguibili; et zizania similiter sunt heretici, quoniam venenum infundunt, sicut lolium infundit venenum." Summae

A interpretação da parábola do joio é realizada por Rolando, tendo como alvo os interlocutores que condenavam a morte dos dissidentes. Eles são definidos pelo frade como “*qui non sunt recte fidei*”. Contra a igreja, os adversários de Rolando apresentavam o trecho de Mateus 13, 28-30: “Queres, pois, que arrancamos os joios? – responde o Senhor: ‘Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Eu direi aos ceifeiros como atá-lo-iam em molhos e o queimariam pelo fogo’”, alegando, por meio dela, que o Senhor não queria que os hereges fossem queimados. Acrescentavam ainda a premissa de uma Glosa de Agostinho, geralmente acoplada à exegese tradicional da parábola, a qual diz: “Quem hoje é herege amanhã defende a fé”.³³

Contra a interpretação da parábola feita pelos oponentes, o teólogo dominicano argumenta que Cristo, ao acrescentar “para que não simultaneamente arranqueis também o trigo com ele”, quis que, pela foice da sentença judiciária, os joios (os hereges) fossem destruídos do mundo, isto é, mortos. O frade, todavia, alerta que a passagem trata daqueles joios que não podem nunca ser transformados em trigo, isto é, os hereges obstinados.³⁴

Do mesmo modo, Rolando reage à proposição do bispo de Hipona, isto é, que quem é herege hoje, amanhã, será católico.³⁵ Ele assevera que, nos casos em que haja dúvida ou que queira o herege retornar à Igreja e tornar-se trigo, este não deve ser morto. O dominicano afirma ainda que tal premissa agostiniana deva ser entendida dessa forma, porque, em outro momento, o Padre tinha afirmado que é a lei que mata

Magistri Rolandi Cremonensis, O.P. *Liber Tercius*, curante L. Cortesi, Bergamo: Corponove Editrice, 2017. p. 1365.

³³ Rolandi Cremonensis, *Liber III*, Op. Cit., p. 1365.

³⁴ “Item contra eos. Si Deus vellet ostendere in illo Evangelio quod non placet sibi ut zizania eradicentur, quare ergo non respondit servis ita simpliciter, quando dixerunt: *Vis imus ut eradicemus ea? Non?* Quare addidit: *Ne simul eradicetis et triticum?* nisi quia bene vult quod etiam modo falce sententie iudicialis tollantur de mundo, sed non alii nisi illi de quibus manifestum est quod non sunt triticum, sed lolium, vel zizania, que numquam possunt amplius mutari in frumentum.” Idem.

³⁵ Rolando tratou, rapidamente, da premissa agostiniana no segundo livro da *Summa*. Também aqui, ele segue a mesma linha de pensamento sustentada na análise da parábola no terceiro livro. A menos que sejam descobertos totalmente obstinados no erro, os hereges não devem ser mortos. A respeito desses, são entendidos os hereges que facilmente possam ser convertidos ou em que se tenham esperanças de conversão, porque, segundo o frade, muitos estão na heresia por ignorância. Rolandi Cremonensis, *Liber II*, 2017, p. 382.

o réu.³⁶ Portanto, para Rolando, se os hereges não querem retornar para a fé, devem ser mortos.³⁷

Respondendo aos adversários que defendem que os hereges devam ser suprimidos a não ser que na ceifa, ou seja, no fim do mundo, e não por homens, mas pelos anjos, conforme Mateus 13,39: “Os ceifeiros são anjos, e a ceifa é o fim do mundo”, Rolando afirma que se deve considerar o que é dito em outra Glosa: “Não nisto é proibido o gládio de César”. Quando o réu é morto, segundo ele, é a messe dos joios, e é, então, o fim dos séculos. Dessa forma, para Rolando, o momento da ceifa ocorre logo após o julgamento dos bispos. Estes são os anjos-ceifeiros: “Mas os ceifeiros são anjos; anjos são ditos mensageiros, e bispos são ditos anjos em Malaquias 2,7, já que é anjo de Deus”. Igualmente, Rolando considera “anjos” os poderes seculares, assim como diz o Apóstolo (Romanos 13,4): “O ministro de Deus é punidor em ira”. Sendo assim, bispos e autoridades seculares são anjos de Deus. Os primeiros devem cortar os joios com a foice da excomunhão, ou com a foice da sua sentença, porque lhes compete julgar se são hereges. Já o outro anjo, o poder secular, deve oferecer aos joios a espada material, isto é, a execução da pena.³⁸

A parábola do joio também aparece, de modo breve, na *Summa* anti-herética atribuída a frei Pedro de Verona – mais conhecido como Pedro Mártir –, composta por volta de 1235. A obra, dividida em quatro livros, tem como objetivo refutar as crenças dos cátaros e de outras cinco heresias (Circuncidados, Passagianos, Esperionistas, Pobres de Lyon e Rebatizados).

Ao abordar a justiça secular, o dominicano tem em mente a parábola de

³⁶ “Et quod ita intelligatur illud quod dicit Augustinus, patet, quoniam alibi dicit Augustinus quod potestas sine aliquo peccato interficit reum, et cum interficit non ille interficit, sed lex.” Rolandi Cremonensis, *Liber III*, p. 1365-1366.

³⁷ “Sic ergo sum in ista sententia quod heretici debent interfici, si non volunt redire ad fidem”. Ibidem. p. 1366.

³⁸ “Episcopi ergo debent precidere zizania falce excommunicationis, vel etiam falce sue sententie, quoniam debent eos iudicare esse hereticos. Alius autem angelus, idest potestas secularis debet eos precidere gladio materiali”. Rolandi Cremonensis, *Liber III*, p. 1366. Rolando identifica quatro tipos de erradicação do joio: a apressada (*festinata*), a suspeita (*suspitiosa*), a danosa (*dampnosa*) e a legítima (*legittima*). A primeira é aquela que se faz com ímpeto. A segunda é realizada sob leve suspeita. A terceira é aquela que traz grande dano à Igreja. A respeito desta, o dominicano faz menção à excomunhão dos príncipes, visto que eles podem atrair outros sequazes consigo, e à excomunhão das multidões, a qual só cabe ao papa fazê-la, por meio de uma especial licença. Um conselho citadino, no entanto, pode ser excomungado. Idem.

Mateus, compreendendo os joios ou as palhas (*paleae*) como os pecadores de um modo geral, e não somente os hereges. De acordo com ele, a extirpação dos joios do mundo deve ser feita por aqueles que têm o *officio debito*, isto é, a autoridade de fazer a justiça.³⁹

Uma rápida menção à parábola do joio é encontrada ainda na *Disputatio christianum romanum et patarenum bosnensem*, tratado antidualista, atribuído a frei Paulo, o Húngaro. A obra, escrita antes de 1241, pertence ao grupo dos “diálogos”, ainda que, nos seus capítulos finais, o herege, um dualista bósnio, se torne ausente no texto.

O polemista da *Disputatio* entende que não se deve erradicar o joio em detrimento do trigo, mas, quando não há dano a este, a erradicação deve ser feita.⁴⁰ Outras passagens são acopladas à exegese da parábola do joio para reforçar a ideia de que os hereges devem ser extirpados, isto é, mortos, como Mateus 15,13: “Toda planta que o meu Pai não plantou deve ser erradicada”; João 15,6: “Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem”; Mateus 3,10: “Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo”; 1 Coríntios 5,4-5: “Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor” e Atos 5,1, em que Pedro erradicou Ananias e Safira.⁴¹

Como podemos ver, os frades Pregadores de Bolonha, de um modo geral, defenderam a morte dos hereges. Ao recorrerem à passagem de Mateus, concluíram que a erradicação do joio poderia ser feita antes do juízo final, pelas autoridades seculares, desde que não comprometesse o trigo. Nesse sentido, as autoridades eclesíásticas deviam ter certeza da impossibilidade de conversão do herege, antes de entregá-lo ao braço secular.

³⁹ Conv. soppr. A.9.1738, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Fólio 102v.

⁴⁰ “Utrum est, quia non debet eradicari zizania cum detrimento tritici, sed ut potest fieri sine detrimento tritici, eradicari debet...”. *Disputatio inter christianum romanum et patarenum bosnensem*. In: SANJEK, F. Pavao Dalmatinac (1170/75.-1255): *Rasprava između rimokatolika i bosanskog patarena*. STARINE, 61, 2000. p. 21-121, p. 70.

⁴¹ *Ibidem*. p. 72.

Premissas para uma legítima erradicação

Frei Moneta também recorreu à parábola do joio em Mateus, para averiguar se a destruição do homem – ou seja, a morte do pecador – foi ali proibida. Como encontrado na própria tradição exegética da parábola e na suma anti-herética atribuída a Pedro de Verona, o cremonês não se refere somente aos hereges, mas também estende a discussão da pena de morte aos malfeitores de um modo geral.⁴² Além disso, ao contrário dos seus confrades, ele expõe vários modos de compreender a proibição ao Senhor do campo de colher o joio.

O primeiro modo de interpretar a parábola proposto por Moneta é entender o joio como inofensivo ao trigo. De acordo com o frade, o campo o qual a passagem neotestamentária retrata é o mundo, conforme a explicação do próprio Jesus no versículo de Mateus 13,28: “o campo é o mundo”. Portanto, a parábola não trata da erradicação espiritual feita pela Igreja, ou seja, da excomunhão, como defendiam os hereges:

Porém, não fala da erradicação da Igreja naquela parábola, mas da erradicação do mundo; de fato, pelo nome do campo, não a Igreja, mas o mundo é significado, diz Remígio sobre Mateus, embora a erradicação da Igreja seja proibida, quando o crime não é conhecido, muito mais fortemente é a erradicação do mundo.⁴³

Os joios são os “*homines mali*”, mas que são maus a si mesmos. Eles são chamados joios, porque não causam nenhum dano ao trigo, isto é, aos cristãos, “embora lhe façam sombra, e o estorvem um tanto”. A respeito deles, o Senhor do campo diz aos servos: “permiti que ambos cresçam”, isto é, o joio e o trigo.⁴⁴ O veto da erradicação do joio na parábola evangélica – ou seja, a interdição do homicídio –

⁴² De acordo com Maria Teresa Dolso, mesmo em Agostinho há uma oscilação nem sempre clara do joio, ora significando os hereges, ora os “maus cristãos”. DOLSO, Maria Teresa. Op. Cit., p. 225. Também no *Liber Suprastella*, tratado anti-herético composto, em 1235, pelo laico de Piacenza Salvo Burci, o polemista compara os pecadores que estão na Igreja ao joio que foi semeado em meio ao trigo. “O erretici, vultis videre manifeste quod çïçania, scilicet mali christiani, tollentur de medio Ecclesie Dei, et ponentur ad ignem in consumatione seculi?” SALVO BURCI. *Liber Suprastella*, a cura di Caterina Bruschi. Roma: Istituto Storico Italiano, 2002. p. 305.

⁴³ “Non tamen de eradicatione ab Ecclesia in illa parabola loquitur, sed de eradicatione a mundo; agri enim nomine non Ecclesia, sed mundus significatur, ut dicit Remigius super Matth. etsi tamen eradicatio ab Ecclesia prohibita est, ubi crimen notum non est, multo fortius eradicatio de mundo”. MONETAE CREMONENSIS, Op. Cit., p. 520a-b, tradução do Prof. Alexandre Hasegawa.

⁴⁴ Ibidem. p. 519a-b.

é correto, segundo o frade, quando se trata desse tipo de homens. Nessa categoria de joios que devem ser tolerados, encontra-se um tipo específico de hereges: os que são “convertidos à Igreja por sacras advertências”. Aqui, o dominicano recorre à premissa agostiniana: “hoje, de fato, é herético; amanhã pode ser católico”.⁴⁵

Porém, ao discutir, em seguida, se a ordem do Senhor do campo “permiti que ambos cresçam” (*Sinite utraque crescere*) é um conselho ou um preceito, Moneta reconhece outros tipos de joios. Eles seriam os homens maus que corrompem os outros, “separando-os da fé ou matando-os corporalmente”.⁴⁶ Nesse grupo, o dominicano se refere aos hereges obstinados e aos homicidas. Para mostrar que, nesse caso, não se deve tomar como preceito aquela advertência do Senhor do campo, ele recorre ao Apocalipse 2,18-20, no qual consta que o filho de Deus censurou o anjo da Igreja de Tiatira, isto é, o Bispo, por permitir que Jezabel ensinasse e seduzisse os seus servos. Jezabel, conforme o frade, são os falsos profetas “que corrompem outros e destroem o trigo e convertem aquilo em joios, e, assim, a partir do trigo aumentam-se os joios”.⁴⁷ Isso também ocorreu com o bispo de Pérgamo (Apocalipse 2,12). Portanto, para Moneta, como já assinalado pelos outros frades, a não ser no caso em que o joio não corrompa o trigo, não se deve permitir que ambos, joio e trigo, cresçam juntos.

Ainda que os joios sejam entendidos, principalmente, como hereges, associação que remonta a uma longa tradição exegética como dissemos e que, no século XIII, é um *topos* já bem consolidado,⁴⁸ o frade Pregador não parece incluir na categoria de “homens maus” somente esse grupo, embora eles ocupem o primeiro plano. O dominicano, geralmente, não utiliza o termo “herege” para se referir ao joio, preferindo os genéricos “homens maus” ou “homens maléficos”. Na categoria dos joios que não devem ser tolerados – os hereges que separam os indivíduos da fé –, Moneta menciona também os que matam os outros corporalmente, dando a entender que se trata dos homicidas. Além disso, ele inclui os judeus no grupo dos

⁴⁵ Idem.

⁴⁶ Ibidem. p. 519a.

“(…) qui alios corrumpunt et destruunt triticum, et convertunt illud in zizania, et sic augmentantur zizania ex tritico...”. Ibidem. p. 519b.

⁴⁸ DOLSO, Maria Teresa. Op. Cit., p. 246.

joios que não ameaçam o trigo, quando diz: “não vêes que os judeus não são destruídos pelos príncipes dos cristãos, que, todavia, são contrários a nós na fé; porém, isto é assim porque, por sua doutrina, não pervertem os cristãos”.⁴⁹

A tipologia de joios catalogada pelo dominicano, nem sempre clara no texto, ocorre, por um lado, porque o objeto da discussão com os hereges é a legitimidade ou não da condenação à morte no seu sentido mais amplo, o que não é uma pena restrita somente aos heterodoxos. Por outro lado, parece haver no frade uma vontade de reunir e harmonizar diversas interpretações exegéticas da parábola com a questão da pena de morte do momento em que escreve.

Outra possibilidade de interpretação da passagem de Mateus oferecida pelo frade entende que a erradicação do joio do campo – ou seja, a morte dos homens maléficos –, não é proibida a todos os servos. Por “servos”, Moneta concebe os clérigos e as autoridades seculares. É proibido aos primeiros servos (clérigos) arrancar o joio – eles podem fazer a erradicação espiritual, conforme 1 Coríntios 5,5 e 1 Timóteo 1,20, em que Paulo entrega alguns transgressores a Satanás –, mas tal prática não é vedada aos segundos (autoridades seculares): “Pode ainda ser resolvido e dito de outro modo, não é proibida a todos os servos, mas somente aos clérigos; não é proibida aos poderosos e príncipes...”.⁵⁰ Contudo, ainda aqui, tratando-se do joio que não ameaça o trigo, o frade lembra que se deve permitir que “ambos cresçam até a messe”. Isso porque, ao arrancar o joio, talvez o trigo possa ser arrebatado juntamente, isto é, um inocente possa ser morto. Cessado, porém, o período determinado pelo Senhor do campo, é lícito arrancar “quando o crime for conhecido e o juiz não tiver dúvidas, nem junto com ele arrancar um inocente”.⁵¹

A proibição ocasional do Senhor do campo em relação à colheita do joio não é vetada porque é má, e sim porque o servo, “como se fosse menos cauteloso”,

⁴⁹ “... nonne vides quod Judaei non interficiuntur a Christianorum Principibus, qui tamen in fide nobis sunt contrarii; hoc autem est quia sua doctrina Christianos non pervertunt”. MONETAE CREMONENSIS, Op. Cit., p. 519b, tradução A. H.

⁵⁰ “Potest etiam aliter solvi, et dici: quod eradicatio de agro, idest de mundo, quae est idem quod occisio, non est prohibita omnibus servis, sed tantum Clericis, non est prohibita potentatibus, et principibus...”. Idem, tradução A. H.

⁵¹ “... et ita tunc licebit eradicare quando crimen notum est, nec dubium est judici, nec simul cum eo eradicat innocentem”. Ibidem. p. 520a, tradução A. H.

poderia extirpar o trigo junto com o joio. Portanto, a morte do homem maléfico não é proibida, porque é má; mas porque um inocente poderia ser morto junto com os homens maus. Para validar esse argumento, Moneta recorre ao Gênesis 18,25, em que Abraão diz: “Longe de ti, Senhor, que faças esta coisa, e mates o justo junto com o ímpio, e seja o justo como o ímpio; isto não é teu, tu que julgas toda terra”. Por outro lado, existe uma preocupação em reconhecer os joios, pois “às vezes, alguns que parecem ser joios não são joios”.⁵²

Outro modo de compreender a proibição da recolha do joio é entender o joio como o número dos condenados, isto é, os filhos do mal que “devem ser encerrados, no fim dos tempos, em fascículos para queimar”, e a boa semente como o número dos que devem ser salvos, os filhos do reino que “devem ser colocados no celeiro do pai de família”.⁵³ Os servos foram proibidos da colheita aqui, porque, primeiro, não era próprio deles fazê-la ou querê-la, mas, sim, dos anjos. O segundo motivo é que não havia chegado o tempo da colheita universal. Nesse momento, alguns do número de eleitos ainda não tinham sido convertidos. Para o dominicano, a parábola trata desde o início dos tempos até o fim. Assim sendo, por filhos do reino se entende todos que devem ser salvos, antes e depois de Cristo, e por joio, todos os que devem ser condenados em qualquer tempo.⁵⁴

Ao dirigir-se aos cátaros, o dominicano analisa a parábola, levando em consideração as crenças dualistas. Dessa forma, a sua discussão, nesse momento, tende a ser mais específica e a se limitar à interpretação que esses hereges fazem de certos termos, como, por exemplo, o sentido atribuído às palavras “mundo”, “erradicação”, “joio” e “trigo”. Sabendo que os dualistas acreditavam em dois mundos ou duas criações – um mundo material, criado pelo Diabo, e o mundo celestial, feito por Deus –, o frade questiona aos adversários o que eles entendem por “mundo”. Caso acreditem que se trata do mundo material, Moneta conclui que os interlocutores deveriam considerar o mundo como uma criatura do bom Deus, coisa que não defende os que professam os dois princípios. Caso creiam que se trata

⁵² Idem.

⁵³ Ibidem. p. 520b.

⁵⁴ Idem.

do mundo celeste, então, segundo o dominicano, seria preciso considerar que nele ainda há joio, ou seja, os filhos do mal.⁵⁵ Ainda sobre a interpretação espiritual que os dualistas fazem do campo, isto é, do mundo, o frade prossegue a controvérsia, dizendo que, se os cátaros interpretam o “campo” de forma espiritual, é preciso, desse modo, que aceitem a erradicação do campo espiritualmente, do que não trata a parábola, porque, conforme Moneta, erradicar é matar corporalmente:

o que tu chamas de erradicar? Se é matar materialmente, diz-me, portanto, o que tu chamas joios ou trigo? Se somente a alma, não pode matá-la; portanto, não posso erradicá-la, porque erradicar é matar materialmente.⁵⁶

De uma forma geral, ao analisar a parábola do joio em Mateus, o frade dominicano sistematiza grande parte dos pressupostos necessários para uma punição legítima ou homicídio justo, expostos ao longo do capítulo dedicado ao mandamento Não Matarás: a erradicação espiritual, de competência das autoridades eclesiais, a erradicação material, de competência das autoridades seculares; as tipologias dos joios (homens maus inofensivos e homens maus que ameaçam o trigo, nos dois casos entendidos como hereges e outros malfeitores); o cuidado na eliminação do joio, isto é, a certeza de que haja um pecado ou um crime, a fim de que um inocente não seja morto; a preferência ao bem comum a um único membro da sociedade. Tais prerrogativas, de natureza agostiniana, disseminadas pelo Decreto de Graciano, estão presentes na tradição anti-herética do assunto e tentam estabelecer um sistema ideal para os casos em que ocorra a pena de morte, seja do herege ou de outro malfeitor.

Outro aspecto importante referente à interpretação da parábola em Mateus no tratado de Moneta é a utilização da imagem do joio ao lado de outras metáforas. A imagem do joio surge diversas vezes acoplada à imagem do lobo rapace (Mateus 7,15 e Atos 20,29), significando, ambas, a mesma ideia: de que a Igreja deve

⁵⁵ “Praeterea, si alius est, idest coelestis mundus; ergo adhuc ibi sunt zizania, idest filii nequam, et erunt usque ad consummationem saeculi”. Ibidem. p. 521a.

⁵⁶ “Quid appellas tu eradicare? Si occidere materialiter; dic ergo mihi quid tu appellas zizania, vel triticum? Si animam tantum, non possum occidere; ergo non possum illam eradicare, cum eradicare sit occidere materialiter (...)”. Ibidem. p. 521b, tradução de A. H.

erradicar o joio e matar os lobos, ou seja, ela deve condenar à pena capital os hereges impenitentes: “E nota que não disse o Senhor: ‘permiti que os lobos devorem as ovelhas’ ou que ‘o fogo queime o trigo’”.⁵⁷ As duas imagens aparecem juntas novamente quando o frade discute a conversão dos hereges: “de tal argumento é certo que há aquele que sufoca o trigo, e o lobo que devora as ovelhas”.⁵⁸

A parábola do joio e a conversão dos hereges

O tema da conversão dos hereges e do pecador, de um modo geral, está estritamente ligado à parábola do joio. A interpretação da passagem evangélica também revela, portanto, o posicionamento dos frades Dominicanos a respeito da recuperação dos hereges.

Indagado pelos adversários sobre a possibilidade de conversão futura de um herege que é morto pelo juiz, Moneta mostra pessimismo em relação à reconciliação dos adversários. Ele mantém uma postura cética, argumentando que se vê o dano da subversão provocada pelos dissidentes, mas não se vê a sua conversão, sendo essa “rara, incerta, difícil”.⁵⁹ Desse modo, segundo o frade cremonês, deve-se preferir sempre o grande bem, a República, à incerta conversão do herege. Sua incredulidade quanto à recuperação do heterodoxo é já evidente desde a abertura da obra, quando afirma que Deus não previra que os hereges fossem permanecer na Igreja, recorrendo a Mateus 20,16: “São muitos os chamados; poucos, de fato, os escolhidos”.⁶⁰

O polemista dominicano compartilha da mesma opinião de grande parte dos seus confrades de Bolonha. Frei Rolando também se mostra incrédulo a respeito da conversão dos hereges. Se na sua *Summa Teologica* nota-se, em alguns momentos, certa preocupação no julgamento dos casos que permeiam as incertezas sobre a heresia ou orientação para suspender a pena de morte caso queira o herege retornar à Igreja, no comentário sobre o livro de Jó, o frade é irredutível quanto à reabilitação

⁵⁷ “Et nota, quod non dixit Dominus, finite lupos devorare oves, vel ignem comburere triticum...”. Ibidem., p. 519b.

⁵⁸ “De tali certum est, quod est triticum suffocans, et quod lopus est oves devorans...”. Ibidem. p. 524a.

⁵⁹ Idem.

⁶⁰ Ibidem. p. 2a.

dos desviantes. De acordo com Rolando, os Pregadores não podem e nem devem disputar com os hereges, porque tal discussão é inviável.⁶¹ Os adversários são irrecuperáveis, porque possuem uma natureza demoníaca. Do mesmo modo, o polemista da *Disputatio* parece sustentar o mesmo pensamento ao dizer que os hereges são sempre rebeldes, obstinados e perseverantes no mal. Por isso, são entregues na mão do juiz e da justiça.⁶²

Nem todos os frades, entretanto, compartilhavam da mesma opinião. Na suma atribuída a Pedro de Verona, o dominicano parece ter tido bastante contato com os dualistas convertidos – talvez recuperados por ele próprio – por meio dos quais ele obteve muitas informações sobre os hereges, como, por exemplo, de que os heterodoxos tinham dúvidas sobre os seus erros e que não tinham a devoção do coração.⁶³

As imagens bíblicas, como o joio, recorridas por Moneta e por seus confrades, com o objetivo de caracterizar os hereges são mais um indício que reforça o pessimismo radical da maioria dos frades no que tange à conversão do adversário. Para Lorenzo Paolini, a natureza dessas imagens nos tratados teológicos medievais denuncia a postura de absoluta negatividade em direção aos hereges: “eram considerados irredutíveis e irrecuperáveis ao bem comum”.⁶⁴ Por outro lado, tais imagens, ao reforçarem o caráter perigoso e devastador dos hereges, justificavam e mobilizavam a perseguição contra eles e a sua extirpação da Igreja e da sociedade.

Considerações Finais

A parábola do joio em Mateus 13,24-30 e 36-43 foi uma das principais passagens bíblicas a que os frades Pregadores de Bolonha recorreram em sua refutação anti-herética, para justificar a morte dos hereges e de outros malfeitores.

⁶¹ PARMEGGIANI, Riccardo. Rolando da Cremona (1259) e gli eretici. Il ruolo dei frati predicatori tra escatologismo e profezia. In: *Archivum Fratrum Praedicatorum*, v. 79, p. 23-84, 2009. p. 73, nota: 114.

⁶² “(...) sed quia semper rebelles estis et obstinati, et perseveratis in malo, ideo nos dimittimus vos in manum iudicium et iustitiam”. SANJECK, F. Op. Cit., p. 70.

⁶³ KAEPPELI, T. Une somme contre les hérétiques de S. Pierre Martyr (?). In: *Archivum Fratrum Praedicatorum*, v. 17, p. 295-335, 1947. p. 313.

⁶⁴ PAOLINI, L. *Le piccole volpi*. Chiesa ed eretici nel medioevo. Bologna: Bononia Universty Press, 2013. p. 30.

No seu opúsculo anti-herético, frei Moneta de Cremona oferece diversas formas de interpretar o texto evangélico, dando prosseguimento à recupeção exegética da parábola, num contexto no qual a imagem do joio era destacada cada vez mais da sua hermenêutica bíblica. O frade dominicano, ao analisar a perícopé, também revela a maior parte das disposições que tornava a pena de morte legítima. Assim como os outros frades do seu convento de origem, o polemista concorda que a erradicação do joio não é um pecado, mas, quando danosa ao trigo, deve-se proceder com cautela. Sanadas as incertezas quanto ao joio, é legítimo erradicá-lo.

Artigo recebido em 31.03.2020

Artigo aceito em 27.05.2020

